

“ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI” FANINI O‘QITISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Yangibayeva Nodira

Urganch davlat pedagogika instituti, PhD
e-mail: nodira8631@gmail.com, 995416631

Jumaniyozova Navbahor

Urganch davlat pedagogika instituti, magistr
e-mail: Navbahor08@gamil.com, +998943360311
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856388>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Adabiyotshunoslik nazariyasi”ga oid asosiy tushunchalarni o‘qitishning metodologik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda adabiy-nazariy bilimlarni shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuv, tizimli-ta’limiy model va interfaol metodlarning o‘rni ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarda badiiy matnni tahlil qilish, nazariy kategoriyalarni anglash va ularni amaliy tatbiq etish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik texnologiyalar yoritiladi. Maqolada nazariy tushunchalarni bosqichma-bosqich o‘zlashtirish prinsiplari, tayanch kategoriyalar (syujet, kompozitsiya, konflikt, obraz, poetik til va boshqalar)ni o‘rgatishda didaktik yondashuvlar hamda o‘quv jarayonida integrativ-uslubiy yechimlardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari adabiyotshunoslik ta’limi samaradorligini oshirish, o‘quvchilar tafakkurini rivojlantirish va ijodiy tahlil kompetensiyasini mustahkamlashga qaratilgan metodik tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: syujet, kompozitsiya, konflikt, obraz, poetik til.

“Adabiyotshunoslik nazariyasi” – filologiya yo‘nalishidagi asosiy fanlardan biri bo‘lib, adabiyotning jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy funksiyalari, uning estetik tabiati, boshqa san‘at turlari va ijtimoiy-ilmiy fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi, shuningdek, adabiy jarayon, janrlar, uslublar hamda adabiy tahlil tamoyillari haqida fundamental nazariy bilim beradi. Ushbu fan nafaqat adabiyotshunoslikning asosiy tarkibiy qismi, balki talabalarning nazariy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish, ularning badiiy matnni chuqur tahlil qilish malakasini rivojlantirishda ham muhim o‘rin egallaydi. Mazkur fan filologiya fakultetining 1- va 4-bosqichlarida bosqichma-bosqich o‘qitilishi orqali talabalar nazariy bilimlarni chuqur egallab boradilar.

1-bosqichda o‘qitilish xususiyatlari:

Boshlang‘ich bosqichda talaba o‘rta maktabda olgan adabiy-nazariy bilimlarini tizimlashtiradi hamda adabiyotshunoslik terminologiyasining ilmiy mazmunini o‘zlashtiradi. Shuningdek, adabiy jarayon, janrlarning shakllanishi va taraqqiyoti, adabiy maktablar hamda ijodiy metodlar haqida dastlabki tasavvurga ega bo‘ladi. Badiiy matnni qatlamli tahlil qilish, personajlar tizimi, syujet va kompozitsion birliklarni anglashga qaratilgan dastlabki ko‘nikmalar shakllantiriladi.

4-bosqichda o‘qitilish xususiyatlari:

Yakuniy bosqichda “Adabiyotshunoslik nazariyasi” fani chuqurroq o‘zlashtiriladi. Bu davrda talabalar badiiy asarni integral tahlil qilish, uning ideya-badiiy mohiyatini nazariy yondashuvlar orqali ochib berish, poetik struktura, stilistika, intertekstual bog‘liqliklar, muallif pozitsiyasi kabi murakkab adabiy tushunchalarni amaliy tahlilga tatbiq etish malakasiga ega bo‘ladilar. Shu orqali ularning mustaqil ilmiy-tadqiqot olib borish salohiyati mustahkamlanadi.

Fanning metodik ta‘minoti va zamonaviy yondashuvlar haqida to‘xtaladiga bo‘lsdak, so‘nggi yillarda “Adabiyotshunoslik nazariyasi” fani bo‘yicha yaratilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalarda

innovatsion metodik yondashuvlar o'z ifodasini topmoqda. Jumladan, I.Sulton, H.Umurov, E.Xudoyberdiyev, D.Quronov, A.Ulug'ov kabi yetuk nazariyotchilarning ilmiy merosi asosida ishlab chiqilgan yangi avlod darsliklari talabning mustaqil fikrlash, tahliliy tafakkur yuritish va zamonaviy adabiyotshunoslik metodologiyasini anglashga xizmat qilmoqda.

Yangi o'quv qo'llanmalar quyidagi afzalliklarga ega:

- Ijodiy yondashuv asosida yozilgan mavzular – mavzular matni faqat ma'lumot berish bilan cheklanmay, talabning tahliliy va tanqidiy fikrlashini rag'batlantiradi.
- Manbalar tizimlashtirilgan – adabiyotlar uch toifada (asosiy, qo'shimcha va internet resurslari) tavsiya etilgan.
- O'quvchilarni faol ishtirokga undovchi komponentlar – har bir mavzudan so'ng tayanch tushunchalar, mustahkamlovchi savollar, testlar va ijodiy topshiriqlar berilgan.
- Raqamli resurslar bilan integratsiya – ayrim darsliklar elektron platformalarda joylashtirilgan bo'lib, masofaviy ta'lim va blended learning (aralash o'qitish) formatlarida foydalanish imkonini beradi.

“Adabiyotshunoslik nazariyasi” fani filologik ta'limning asosiy ilmiy-nazariy negizini tashkil etadi. U talabalarda nafaqat adabiyotga oid chuqur bilimlar, balki badiiy tafakkur, estetik qarash va ilmiy-tahliliy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda mazkur fanni zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish orqali ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqot salohiyatini rivojlantirish imkoniyati yanada kengaymoqda.

“Adabiyotshunoslik” termini “adabiyot” va “shunos” (fors-tojikcha: biluvchi, tadqiqotchi) so'zlarining birikmasi asosida shakllangan bo'lib, unga “-lik” ot yasovchi qo'shimchasi qo'shilishi natijasida, “adabiyotshunoslik” — adabiyot bilan ilmiy asosda shug'ullanish, adabiyotni tizimli ravishda o'rganish faoliyatini anglatuvchi fan nomi sifatida shakllangan. Ushbu atama ma'nosiga ko'ra, “adabiyotshunoslik”ni badiiy adabiyot haqidagi ilmiy soha deb ta'riflash mumkin.

Boshqa har qanday fan singari, adabiyotshunoslik ham o'zining aniq o'rganish ob'ekti va predmetiga ega. Uning o'rganish doirasiga badiiy asar va uning tarkibiy tuzilmasi, adabiy tur va janrlar, syujet va kompozitsion qurilish, obrazlar tizimi, uslub va estetik kategoriyalar kiradi. Shu bilan birga, fan adabiyotning ijtimoiy ong shakli sifatidagi ahamiyati, uning jamiyat tafakkuri va madaniyatiga ta'siri, boshqa san'at turlari va ilmiy yo'nalishlar bilan o'zaro aloqadorligini ham chuqur tahlil qiladi.

Adabiyotshunoslik nazariyasi va uning tuzilmasi.

“Adabiyotshunoslik nazariyasi” fani adabiyotshunoslikning muhim bo'limi bo'lib, u ikki asosiy qismdan tashkil topgan:

1. Adabiyotshunoslikka kirish – mazkur bosqich, odatda, filologiya yo'nalishining 1-bosqichida o'qitiladi va fan haqidagi umumiy tushunchalarni shakllantirish, asosiy nazariy kategoriyalar bilan tanishtirishga xizmat qiladi.
2. Adabiyotshunoslik nazariyasi – bu qism 4-bosqichda chuqurlashtirilgan holda o'rganiladi va talabning nazariy bilimlarini badiiy matn tahlilida qo'llay olish malakasini shakllantiradi.

Fanning o'quv jarayonida, xususan, 1-bosqich ma'ruza mashg'ulotlarida adabiy jarayon, poetik struktura, uslubiy oqimlar, turlararo farqlar kabi masalalar qamrab olinadi. Bu bilimlar 4-bosqichda komparativ tahlil, intertekstual yondashuv, estetik-reseptiv metodlar orqali chuqurlashtiriladi.

Fanning predmeti — badiiy adabiyot va uning estetik, ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ilmiy tahlil qilishdir. Tarixiy manbalarga murojaat qilar ekanmiz, “adabiyot” termini ilmiy muomalaga

kirishidan avval Sharq adabiyotshunosligida “nazm”, “nasr”, “abyot”, “ash’or” kabi atamalar keng qo’llanilgan. G’arbda esa “literatura” yoki “poeziya” tushunchalari adabiy jarayonni ifodalagan.

Aristotel ilk bor badiiy ijodni “mimesis” (taqlid) tushunchasi orqali izohladi. Keyinchalik Gegel, Belinskiy, Lessing singari mutafakkirlar “poeziya”ni adabiyotning eng yuksak ifodasi sifatida talqin etdilar. Lirik, epik, dramatik poeziya terminlari badiiy tafakkurning uch asosiy shaklini bildiradi.

O’zbek adabiyotshunosligida “adabiyot” termini 1920-yillardan boshlab ilmiy atama sifatida qo’llana boshladi. Bu borada Abdulla Avloniyning “Adabiyot yoxud milliy she’rlar”, Abdurauf Fitratning “Adabiyot qoidalari”, Cho’lponning “Adabiyot nadur?” kabi asarlari muhim ahamiyatga ega.

“Adabiyot” so’zi arab tilidagi “adab” so’zining ko’plik shakli bo’lib, tor va keng ma’noda qo’llaniladi:

- Keng ma’noda – barcha yozma manbalarni o’z ichiga oladi.
- Tor ma’noda – faqat badiiy ijod mahsulini (ya’ni, badiiy adabiyot) bildiradi.

Bu ikki darajadagi qo’llanish rus tilidagi “literatura” so’ziga ham xosdir. Terminologik aniqlik uchun adabiyotshunoslikda “adabiyot” atamasi ko’pincha tor ma’noda, ya’ni badiiy adabiyot ma’nosida ishlatiladi.

Adabiyotshunoslik badiiy asarning mazmuni va shakli, obrazlar tizimi, tildagi estetik ifoda, kompozitsiya va syujetning badiiy xususiyatlarini tahlil etish orqali adabiy did, estetik tafakkur va ma’naviy ong shakllanishiga xizmat qiladi. Bu fan yillar, asrlar davomida shakllangan nazariy va amaliy tajribalarni jamlab, umumlashtirib boradi.

Adabiyotshunoslikdan xabardor o’quvchi yoki ijodkor badiiy matnни chuqur anglab, o’z ijodiy faoliyatini ilmiy-nazariy tayanch asosida olib boradi. Aksincha, bu sohadan bexabar shaxs badiiy matnning chuqur qatlamlarini anglashda qiynaladi. Shu sababli, adabiyotshunoslik – badiiy ijodning nazariy mezonlarini belgilovchi, ijodiy estetikani shakllantiruvchi fan hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, adabiyotshunoslik – bu badiiy adabiyotga oid hodisalarni ilmiy-nazariy asosda o’rganadigan, adabiy tafakkur taraqqiyotiga xizmat qiladigan, badiiy did tarbiyasida muhim rol o’ynaydigan fan sohasi hisoblanadi. U o’zining ilg’or nazariy xulosalari orqali adabiyot rivojiga, uning estetik missiyasining ro’yobiga, hamda jamiyat ma’naviyatining yuksalishiga samarali ta’sir o’tkazadi.

Adabiyotshunoslikning tarkibiy qismlari. Hozirgi zamon adabiyotshunoslik fani uchta asosiy tarkibiy qismdan, uchta asosiy sohadan tashkil topadi: adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixi va adabiy tanqid. Mazkur sohalarning har biri adabiyotshunoslikning muayyan masalalar majmuini o’z nuqtai nazaridan o’rganadi. Shu bilan birga, mazkur sohalar o’zaro mustahkam aloqada bo’lib, biri ikkinchisini to’ldiradi.

Adabiyot tarixi o’tmish adabiyoti (jahon yoki biror milliy adabiyotni)ni uzluksiz jarayon yoki shu jarayonning bosqichlaridan biri sifatida o’rganadi. Adabiyot tarixining asosida tarixiylik printsiipi yotadi. Mazkur printsiipning mazmun-mohiyati shuki, u adabiy jarayonni konkret ijtimoiy-tarixiy sharoit bilan bog’liq hodisa sifatida o’rganishni taqozo qiladi. Adabiyot tarixchisi sifatida konkret badiiy asar tahlil qilinganida ham o’sha asar yaratilgan davr sharoiti, davr adabiy jarayoni xususiyatlarini ko’zda tutishi shart qilinadi. Adabiyot tarixini qiziqtiradigan masalalardan yana biri sifatida konkret ijodkor faoliyatini o’rganishni ko’rsatish mumkin. Zero, ijodkor faoliyatini o’rganganida, uning ijodiy o’sish jarayonini kuzatganda ham asosga qo’yilgan printsiip tarixiylik bo’lishi lozimdir.

O'zbek adabiyotshunosligida adabiyot tarixi dastlabki kurtaklari tazkiralarga borib tutashadi. Shuningdek, qator tarixiy asarlarda ayrim adabiy faktlar, muayyan ijodkor hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar ham qayd etilganligi tayin. Biroq o'zbek adabiyotshunosligida adabiyot tarixining mustaqil tarmoq sifatida shakllanishi va rivoji XX asrga to'g'ri keladi. O'zbek adabiyot tarixchiligining shakllanishida A.Fitrat, A.Sa'diy, V.Zohidov, V.Abdullayev, H.Sulaymonov, N.Karimov, A.Hayitmetov, A.Qayumov, B.Nazarov, A.Abdug'afurov, N.Rahimjonov kabi olimlarning ulkan xizmatlarini alohida qayd etmoq lozim. Bugungi kun o'tmish merosimizga munosabatni o'zgartirishni, qator adabiy hodisalar, faktlar, ijodkor shaxslar taqdiri va faoliyatini yangicha ilmiy talqin qilishi zaruratini kun tartibiga qo'ygani ma'lum. Demak, bugunda saboq olayotgan talabalarni milliy adabiyotimiz tarixini ilmiy xolis o'rganish, yangi «O'zbek adabiyoti tarixi»ni yaratishdek ulkan va mashaqqatli, sharaflil bir vazifa kutadi.

Adabiy tanqid hozirgi adabiy jarayon muammolarini o'rganish, yangi paydo bo'lgan asarlarni bugungi kun nuqtai nazaridan g'oyaviy-badiiy tahlil qilish va baholashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Adabiy tanqid – adabiyotshunoslikning operativ, joriy adabiy jarayonga bevosita aralashadigan sohasidir. Adabiy tanqid adabiyotshunoslikning boshqa sohalaridan bir qator jihatlari bilan ajraladiki, bu narsa uning tabiati, o'ziga xos maqsad va vazifalari bilan izohlanadi. Adabiy tanqid o'zida adabiyotshunoslik ilmi, badiiy adabiyot va publitsistikaga xos jihatlarni uyg'unlashtiradi. Ma'lumki, adabiy-tanqidiy asar faqat ilmiy doiralarda uchungina emas, balki ancha keng auditoriyaga mo'ljallab yoziladi. Shunga ko'ra, uning tili – ilmiy- ommabop til. Boz ustiga, badiiy asar haqida so'z borarkan, tanqidchi faqat tushunchalar vositasida emas, obrazlar vositasida ham fikrlaydi. Badiiy asar haqida fikr yuritayotgan, uni bugungi kun nuqtai nazaridan baholayotgan tanqidchi o'quvchi ommaga bevosita ta'sir qilishni ham ko'zda tutadi. Ayni paytda, badiiy asarni tahlil qilayotgan tanqidchining fikrlari adabiyot nazariyasiga, adabiyotshunoslik ilmining yutuqlariga asoslanadi. Bularning bari adabiy-tanqidning adabiyotshunoslik, badiiy adabiyot va publitsistika oralig'idagi hodisaga aylantiradi.

O'zbek adabiy tanqidchiligining ilk kurtaklari ham tazkiralarga borib taqaladi. Biroq hozirgi tushunchadagi, yangi tipdagi o'zbek adabiy-tanqidchiligining shakllanishi XIX asr oxiri XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu jarayon milliy matbuotning shakllanishi bilan bog'liq holda amalga oshdi. O'zbek adabiy tanqidchiligining shakllanishida jadidchilikning ko'zga ko'ringan namoyandalari M.Behbudiy, A.Fitrat, X.Muin; shuningdek, jadidchilik ta'sirida adabiyot maydoniga kirgan V.Mahmud, Cho'lpon kabi ijodkorlarning katta xizmatlari bor. O'zbek adabiy tanqidchiligi murakkab rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Bu yo'lda «vulgar sotsiologizm», «partiyaviylik», «sinfiylik», «konfliktsizlik nazariyasi» singari g'ayriilmiy, g'ayriadabiy dogmalardan jiddiy talofot ko'rdi. Afsus bilan qayd etish lozimki, O.Hoshim, S.Husayn, M.Solihov kabi adabiyotshunoslar, H.Olimjon, Uyg'un, K.Yashin singari ijodkorlarning qator adabiy-tanqidiy asarlari badiiy tafakkur rivojiga emas, balki ko'proq chinakam so'z san'atining zarariyu mustabid tuzumning hokim mafkurasiga xizmat qildi va shu bois ham ular bugungi kunda batamom eskirdi. Yuqoridagicha yo'qotishlarga qaramasdan, o'zbek adabiy-tanqidchiligi badiiy didni tarbiyalash orqali adabiyotimiz rivojiga sezilarli hissa qo'shganligini ham tan olish zarur. O'zbek tanqidchiligining M.Qo'shjonov, O.Sharafiddinov, U.Normatov, N.Xudoyberganov, S.Mirvaliev, I.G'afurov, A.Rasulov, M.Mahmudov, B.Karim kabi qator namoyandalarning chiqishlarida adabiyotimizning dolzarb muammolari ko'tarildi, ko'plab asarlarning badiiy jozibasi ochib berildi va imkon qadar xolis baholandi.

Adabiyot nazariyasi badiiy adabiyotning mohiyati, taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini, jamiyat hayotidagi o'рни va vazifalari, badiiy asar tabiati hamda uning tuzilishi kabi masalalarni umumiy tarzda o'rganadi va shu asosda umumiy qonuniyatlarni ochib beradi. Adabiyot nazariyasi badiiy asarlarni tahlil qilish tamoyillari, baholash mezonlari, tahlil metodlarini ishlab chiqadi, adabiy-nazariy tushunchalar tizimini yaratadi. Adabiyot nazariyasi adabiyot tarixi va adabiy tanqid materiallarni umumlashtirsa, bu ikkisi o'z faoliyatida adabiyot nazariyasi ochgan qonuniyatlar, u ishlab chiqqan ilmiy tushunchalar tizimiga tayanadi. Shu tariqa adabiyotshunoslikning har uchala asosiy sohalari bir-biri bilan bog'lanadi, yaxlit bir tizim – adabiyotshunoslik ilmini tashkil qiladi. Adabiyot nazariyasi masalalari mumtoz Sharq adabiyotshunosligida “ilmi segona” deb nomlanuvchi ilmi aruz (A.Navoiy, Bobur), ilmi qofiya, ilmi bade' (A.Husayniy) kabilarda o'rgannilgan. O'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasi XX asr ning 20-yillarida fan sifatida shakllandi. O'zbek adabiyotshunosligining ilk nazariyotchilari sifatida A.Fitrat, A.Sa'diylarni ko'rsatish mumkin. Adabiyotshunosligimizning keyingi taraqqiyoti davomida I.Sulton, N.Shukurov, L.Qayumov, B.Sarimsoqov, B.Nazarov kabi qator nazariyotchi olimlarning tadqiqotlari adabiy-nazariy tafakkur rivojiga sezilarli hissa bo'lib qo'shildi. Adabiyotshunoslikning yuqorida sanalgan asosiy sohalari bilan bir qatorda, ularning faoliyati uchun zarur bo'lgan muayyan amaliy vazifalarni bajarish bilan shug'ullanuvchi matnshunoslik, manbashunoslik, kitobiyot(bibliografiya) kabi qator yordamchi sohalari ham mavjud.

Matnshunoslik. Matnshunoslik bobidagi izlanishlarning oxir natijasi adabiyot tarixi va nazariyasi uchun manbaviy asos yaratib berish bo'lganligidan unga adabiyotshunoslikning yordamchi sohalaridan biri sifatida qarab kelinadi. Adabiy matnlarni o'rganish va nashrga tayyorlash matnshunoslikning vazifasidir. Matnshunoslikning vazifasini juda qisqa ifodalagan bo'lsak-da, uning amalga oshirilishi juda katta mehnatn, chuqur bilim va tajribani talab qiladi. Ma'lumki, xalqimiz boshidan necha-necha istiloyu qatag'onlar kechganiga qaramay, ajdodlarimizdan bizga boy adabiy meros qolgan: minglab jildlardan iborat qo'lyozmalar xazinasiga egamiz. Biroq bu qo'lyozmalarining aksariyati hali o'rganilgan emas, ro'yxatga olib qo'yilgani bo'yi o'z tadqiqotchilarini kutadi. Shuning o'zi ham matnshunoslikning og'ir, ilmning «qora mehnati» ekanligini, uni rivojlantirish ham ilmiy, ham ma'naviy-ma'rifiy jihatlardan zarurligini ko'rsatadi. Adabiy matnni o'rganayotgan matnshunos oldida turli-tuman ilmiy muammolar ko'ndalang bo'ladi. Masalan, matnshunos muallifi noma'lum asar (matn)ga duch keldi. Bu holda u matn muallifini, yoshini (yozilgan, ko'chirilgan vaqti) aniqlashi zarur bo'ladi. Buning uchun esa u, tabiiyki, adabiyot tarixi, til tarixi, manbashunoslik, uslubshunoslik kabi sohalardan yaxshi xabardor bo'lishi va ularga tayangan holda matnni tadqiq etishi lozim bo'ladi. Yoki matnshunoslikning boshqa bir vazifasi – asarning ilmiy-tanqidiy nashrini tayyorlashni olaylik. Masalan, Alisher Navoiy asarlarining turli davrlarda, turli kotiblar tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalari mavjud. Matnshunos qarshisida ularni qiyosiy o'rganish, birining kamchiliklarini boshqalari bilan to'ldirish va shu asosda eng mukammal ilmiy-tanqidiy matnni tayyorlash vazifasi turadi. Tayyor bo'lgan ilmiy-tanqidiy matnni nashr ettirish uchun matnshunos uni izohlar, sharhlar, lug'atlar bilan ta'minlashi kerak. Unutmangki, biz foydalanadigan «Mukammal asarlar» ortidagi har bir izoh, har bir sharh yoki lug'at birligi juda katta mehnat orqasida dunyoga keladi. Zero, matnda uchragan so'z ma'nosini topish, undagi biror shaxs, joy nomi va sh.k.larga izoh berish uchun matnshunos juda ko'p izlanishi, ko'plab manbalarni ko'rib, o'rganib chiqishi zarur bo'ladi. Yuqoridagicha mustaqil tadqiqotlardan tashqari, matnshunoslik adabiyotshunoslikning ayrim muammolarini hal qilishda muhim yordamchi soha, tadqiqot usuli bo'lib ham xizmat qiladi.

Manbashunoslik. Adabiyotshunoslikning yordamchi sohalaridan biri sifatida manbashunoslik adabiyot tarixi, adabiyot nazariyasiga oid manbalarni izlab topish, tasniflash, ro'yxatga olish kabi amaliy vazifalarni bajarish, shuningdek, manbalarni qidirish va o'rganish yo'llarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Bu o'rinda «manba» deyilganda adabiyotshunoslikka oid tadqiqotlarda qo'l kelishi mumkin bo'lgan barcha manbalar tushuniladi: asar qo'lyozmalari, ijodkorlarning xatlari, kundalik daftarlari, adabiy jarayonga yoki muayyan ijodkor hayoti va ijodiga taalluqli hujjatlar va boshqalar. Keyingi yillarda o'zbek adabiyotshunosligining manbashunoslik bobidagi izlanishlari, ayniqsa, XX asr boshlari adabiyotini o'rganish bilan bog'liq holda faollashdi. Qatag'on qilingan adib va shoirlarning ijodiy merosini tiklash, ularning hayoti va faoliyatiga doir hujjatlarni izlab topish borasida N.Karimov, B.Qosimov, H.Boltaboyev, B.Do'stqorayev, R.Tojiboyev, B.Karimov, M.Qarshiboyev kabi olimlarning izlanishlari samarali bo'lib, ular asr boshidagi adabiy jarayon, unda faol ishtirok etgan ijodkorlar haqidagi tasavvurlarimizni boyitishga, davr adabiyotining xolis ilmiy tarixini yaratishga xizmat qildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Arastu. Poetika. Axloqi kabir. – T.: Yangi asr avlodi, 2004.
2. Валихўжаев Б. Ўзбек адаби'тшунослиги тарихи. –Т.: O'zbekiston, 1993.
3. Sul'tonov I. Adabiyot nazariyasi. –Т.: O'qituvchi, 2002.
4. Фитрат. Адабиёт қоидалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
5. Бобоев т. Адабиётшунослик асослари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
6. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1979.
7. Қуроноф Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. –Т.:Академнашр, 2010.
8. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Т.: Akademnashr, 2018.
9. Internet saytlari:
10. www.alishernavoij.uz
11. www.ziyo.uz.kutubxona